

MARZO 2020

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL COVID-19 EN PANAMÁ

COMUNICADO N° 1

Luis Carlos Herrera, Virginia Torres-Lista,
Abdel Solís, Paúl Córdoba

Publicado el 22 de Marzo 2020

EDITORIAL CENICS

El Centro de investigaciones Científicas de Ciencias Sociales (CENICS), desde su equipo multidisciplinario conformado por miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI) en Panamá, fomenta la actividad científica, analizando los distintos problemas sociales, políticos y económicos que necesiten ser atendidos. Fortaleciendo los derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible, equidad, innovación, ética.

Para el equipo de CENICS, es de suma importancia promover, gestionar y formular investigación científica en las distintas áreas, de las ciencias sociales, que contribuyan al desarrollo del país y la elaboración de políticas públicas.

CENICS, les presenta la siguiente comunicación corta, basada en evidencia científica y analizando el comportamiento social de nuestra población panameña.

Donde la conducta humana puede aumentar, propagar o disminuir el COVID-19, hoy todos podemos hacer la diferencia.

EQUIPO CENICS

Panamá, Marzo 2020

OBSERVATORIO SOCIAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEL COVID-19 EN PANAMÁ

El COVID-19 fue decretada pandemia el 11 de marzo del 2020 por la OMS, catalogada como una de las enfermedades con mayor impacto en los seres humanos. Cada Estado ha aplicado medidas tanto positivas como negativas para hacer frente a dicha enfermedad.

El Gobierno a través del Ministerio de Salud (MINSa), ha venido preparándose para esta eventualidad sanitaria, donde la OPS y ONU, indicaron que el Estado está tomando las medidas correctas de forma paulatina.

Hay dos momentos claves desde el punto de vista social; en el comportamiento de los nuevos casos confirmados:

EL primer momento es del 09 de marzo al 14 de marzo: El Gobierno impulsa diversas campañas y medidas sociales para tratar de detener el avance del COVID-19, pidiendo el apoyo de la sociedad en general.

Segundo momento es del 15 de marzo al 20 de marzo: a pesar de diversos esfuerzos desde el Gobierno Nacional, se genera un comportamiento social disfuncional. Individualmente racional a primera vista, pero al final socialmente irracionales. Ya que esas acciones individuales de “el juega vivo”, termina afectando a todos “El que sigue las indicaciones, tanto el que no las sigue”

Figura 1. Casos a Nivel Nacional – Panamá.

Elaboración Propia. Fuente: <http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19>

COMPORTAMIENTO DEL COVID-19

La confirmación de nuevos casos, nos muestran diversas tendencias, la que nos presenta el mejor modelo es la regresión polinómica grado 3, por dos razones; los datos presentan dos cambios en el comportamiento, y adicionalmente el Coeficiente de Determinación es de 0.84 y el Coeficiente de Correlación es de 0.92.

Exponencial:

$y = 2.3285e^{0.2399x}$ con un $R^2 = 0.8004$

Potencial:

$y = 1.4318x^{1.2484}$ con un $R^2 = 0.8372$

Polinómica Grado 2:

$y = 0.484x^2 - 3.0125x + 9.4406$ con un $R^2 = 0.8227$

Polinómica Grado 3:

$y = 0.0548x^3 - 0.6663x^2 + 3.6705x + 0.2378$ con un $R^2 = 0.8394$

Figura 2. Nuevos Casos Confirmados de COVID-19 en Panamá (09 de Marzo al 21 de Marzo)

Elaboración Propia, Fuente: Estimación utilizando los datos proporcionados por <http://minsa.gob.pa/coronavirus-covid19>

DE NO CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO COMO SOCIEDAD:

Los modelos de regresión son estimaciones; de posibles escenarios de continuarse el mismo comportamiento social.

Queremos equivocarnos y que en los próximos 4 días las cifras estén muy por debajo de lo proyectado. Pero este cambio realmente depende de cada uno de nosotros.

Figura 3. Estimación de Casos.

Elaboración Propia CENICS 2020

*Es importante acotar que el comportamiento es variante/dinámico, sólo nosotros podemos hacer la diferencia.

EL GOBIERNO ESTA HACIENDO SU PARTE - FALTA LA NUESTRA COMO SOCIEDAD

El Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (GORGAS), la Caja de Seguro Social (CSS), y demás técnicos de la salud están en una carrera constante en la detección de nuevos casos del COVID-19, para poder dar una atención temprana, y evitar que los síntomas se agraven comprometiendo la salud de las personas.

Las medidas de contención para muchos las ven exageradas, pero es importante destacar que la mayoría de los contagios es en edades entre 20 a 59 años, la población que esta activa en las calles, que usa más redes sociales, el COVID-19 nos hace vulnerables indistintamente la edad que tengamos, por tanto, el Sistema de Salud, les necesita sanos y hace siempre el llamado de acatar las normativas establecidas.

QUÉDATE EN CASA

Solamente la Sociedad es la que puede evitar su continua propagación, no deseamos más pérdidas humanas, o personas contagiadas. Tu deseas salir pronto de esta situación, abrazar a tus familiares, compartir una celebración, disfrutar hasta el tranque que lo veíamos foco de estrés, muchos extrañan la continuidad, Quédate en casa y sigue las indicaciones del Gobierno. Usa las redes sociales para informar no para desinformar. Comparte.

¡PANAMÁ NOS NECESITA A TODOS!

#YoMeQuedoEnCasa

NO TE MOVILICES

NO viajes al interior.
Todos tenemos familiares,
pero NO es el momento
de visitarlos.

¡Evita la propagación, Cuídalos!

SÉ UN CIUDADANO CONSCIENTE

Piensa que harás
acumulando, tu vecino,
familiar, puede necesitarlo.

¡Compra consciente!

CUIDA A LOS MÁS VULNERABLES

Nuestros Adultos
mayores, Diabéticos,
Hipertensos, Problemas
cardiovasculares, VIH.

¡Ayúdalos, NO los expongas!

QUÉDATE EN CASA

Únete al Teletrabajo.
Evita las aglomeraciones,
reuniones, fiestas.

¡Solidarízate con el personal médico!

LA PLAYA, MONTAÑA TE PUEDE ESPERAR

NO estamos de vacaciones.
Nuestras reservas naturales
siempre estarán allí para
ti.

Este NO es el momento de ir.

¡TODOS PODEMOS AYUDAR!

Todos hacemos que nuestro
país salga adelante.

¡Sigue las recomendaciones!

CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE CIENCIAS SOCIALES (CENICS)

#ProtégetePanamá #QuédateEnCasa

Facebook:
cenicsresearch

Instagram:
cenicspanama

Twitter:
CenicsPanama

www.cenics.org